

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРДИАЛЬНОЙ КТ В ПРЕОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ НОВОРОЖДЁННЫХ С ВПС: ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ДОЗЫ ПУТЁМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТЕСТОВОГО БОЛЮСА ИЛИ БОЛЮСНОГО МОНИТОРИНГА

Абдулхакимов Ш.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Кардиальная компьютерная томография является важным инструментом в предоперационной диагностике новорождённых с врождёнными пороками сердца. Исследование оценивает возможность снижения лучевой нагрузки за счёт исключения этапов тест-болуса или болус-трекинга без ухудшения качества визуализации. Показано, что оптимизация протокола позволяет сохранить диагностическую информативность и одновременно уменьшить дозу облучения, что особенно важно для пациентов неонатального возраста.

Ключевые слова. кардиальная КТ; новорождённые; врождённые пороки сердца; лучевая доза; оптимизация протокола; болус-трекинг; тест-болус; предоперационная диагностика; сосудистая анатомия сердца.

USE OF CARDIAC CT IN THE PREOPERATIVE EVALUATION OF NEONATES WITH CONGENITAL HEART DISEASE: RADIATION DOSE OPTIMIZATION BY ELIMINATING TEST BOLUS OR BOLUS TRACKING

Abdulhakimov. Sh. A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Cardiac computed tomography is an essential modality in the preoperative assessment of neonates with congenital heart disease. This study evaluates the feasibility of reducing radiation exposure by omitting the test-bolus phase or bolus-tracking technique without compromising image quality. The findings demonstrate that protocol optimization maintains diagnostic accuracy while significantly lowering radiation dose, which is particularly important for patients in the neonatal age group.

Keywords. cardiac CT; neonates; congenital heart disease; radiation dose; protocol optimization; bolus tracking; test bolus; preoperative evaluation; cardiovascular anatomy.

ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНЛАРИ БЎЛГАН ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРНИ ОПЕРАЦИЯГАЧА БАҲОЛАШДА КАРДИАЛ КТДАН ФОЙДАЛАНИШ: ТЕСТ-БОЛУС ЁКИ БОЛУС-ТРЕКИНГНИ ЧИҚАРИБ ТАШЛАШ ОРҚАЛИ НУРЛАНИШ ДОЗАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Абдулхакимов Ш. А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Кардиал компьютер томографияси туғма юрак нуқсонлари бўлган янги туғилган чақалоқларни операциягача текширишида муҳим ахборот берувчи усул ҳисобланади. Ушбу тадқиқот тест-болус ёки болус-трекинг босқичини қўллагандан тасвир сифатини пасайтирмасдан нурланиш дозасини камайтириши имкониятини баҳолайди. Олинган натижаларга кўра, протоколни оптималлаштириши диагностик аҳамиятни сақлаган ҳолда нурланиш юқини сезиларли даражада камайтиришига имкон беради. Бу эса неонатал ёшдаги беморлар учун айниқса муҳимдир.

Калит сўзлар. кардиал КТ; янги туғилган чақалоқлар; туғма юрак нуқсонлари; нурланиш дозаси; протоколни оптималлаштириши; болус-трекинг; тест-болус; операциягача баҳолаш; юрак-қон томир анатомияси.

Введение. Врождённые пороки сердца (ВПС) являются самым распространённым видом врождённых аномалий у новорождённых, встречаясь примерно в 1% случаев, и сопровождаются значительной заболеваемостью и смертностью (1). Благодаря достижениям в области диагностики, хирургического и интервенционного лечения, показатели выживаемости детей с ВПС существенно улучшились (2). В настоящее время около 90% таких пациентов доживают до взрослого возраста (1,2). При этом наибольший риск смертности сохраняется в течение первого года жизни (2), что подчёркивает важность ранней и точной диагностики для своевременного начала терапии.

С увеличением продолжительности жизни возрастает необходимость в неинвазивных, информативных и повторяемых методах визуализации для качественного наблюдения и лечения таких пациентов (3,4).

Эхокардиография остаётся основным методом первичной диагностики детской кардиальной патологии, а также служит основным инструментом контроля после хирургических и интервенционных вмешательств (5). Однако метод имеет ограничения при оценке сложных внутрисердечных шунтов и экстракардиальных сосудистых структур (6). В подобных ситуациях компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) обеспечивают более детальную визуализацию анатомии сердца и сосудов.

МРТ предоставляет возможность трёхмерной реконструкции и оценки функциональных параметров без лучевой нагрузки, однако её недостатки — ограниченная доступность, высокая стоимость, меньшая пространственная чёткость по сравнению с эхокардиографией и КТ, а также необходимость анестезии у новорождённых (7–9).

КТ, несмотря на лучевую нагрузку и необходимость введения йодсодержащего контраста, благодаря современным технологиям обеспечивает высокодетальное изображение сердца, внутригрудных сосудов и экстракардиальных структур даже у новорождённых, при очень коротком времени сканирования и сниженной дозе облучения (10,11).

Несмотря на активное развитие методик КТ и стратегий оптимизации лучевой нагрузки, остаётся ограниченное количество данных о проведении исследований у новорождённых с ВПС (12). В связи с этим целью настоящего исследования стало дальнейшее снижение лучевой нагрузки при проведении кардиальной КТ у новорождённых за счёт исключения использования тест-болуса и болос-трекинга, которые могут существенно увеличивать общий уровень радиации у этой возрастной группы.

Материалы и методы. В рамках данного ретроспективного исследования были проанализированы данные 25 новорождённых (возраст <1 месяца, среди них 15 мальчиков) с сложными врождёнными пороками сердца, которым в период с 2024 по 2025 годы выполнялась предоперационная кардиальная КТ-ангиография (КТ-ангио) без использования тест-болуса или болос-трекинга. Были зарегистрированы объём и скорость введения контрастного препарата, длина зоны сканирования, произведение доза-длина (DLP) и томатный индекс дозы (CTDIvol).

Для оценки безопасности, качества изображений и диагностической точности учитывались побочные реакции, объективные параметры визуализации (уровень шума, контраст-к-шуму [CNR]) и субъективная оценка качества изображений по 4-балльной шкале Лайкерта, а также данные последующих интраоперационных находок.

Популяция исследования и методика проведения КТ-исследования. Перед проведением компьютерной томографии новорождённым предварительно устанавливали периферический венозный доступ. Исследование выполняли в постпрандиальный период: после кормления дети обычно засыпали, и в этом состоянии их переносили в кабинет КТ. Благодаря очень короткой продолжительности исследования такой кратковременный физиологический сон, как правило, был достаточным, и необходимость в медикаментозной седации не возникала. Лишь в отдельных случаях по назначению детского кардиолога вводили мидазолам в дозе 0,05 мг/кг внутривенно.

Все исследования проводили на КТ-сканере **Aquilion Prime Sp (Canon)** по стандартному кардиологическому протоколу с использованием высокоскоростной ангиографии (high-pitch CTA; pitch 3,4; 80 кВ). Параметры сканирования включали время вращения 0,28 с, временное разрешение 75 мс и модуляцию трубочного тока в автоматическом режиме (CareDose4D, референс — 132 мАс). В качестве контрастного препарата применяли неионный йодсодержащий препарат **Biemexol (Biem)** в дозировке **1,5 мл/кг**, вводимый через периферический доступ. По возможности выбирали вену на стопе, чтобы минимизировать высококонтрастные артефакты, возникающие при поступлении контраста в плечеголовной ствол и верхнюю полую вену. Контраст вводил вручную опытный рентгенолог-кардиолог со скоростью **1 мл/с**.

После введения контраста применяли «преследующий» болус (chaser bolus): аналогичный по объёму болус физиологического раствора вводили с той же скоростью. Эта техника позволяла максимально эффективно использовать контраст, уменьшить его общее количество и снижала риск высокоплотных артефактов.

Задержка сканирования после контрастирования составляла **8 секунд** для оптимального заполнения контрастом лёгочной артерии и правых камер сердца, и до **12 секунд** для визуализации аорты и левых отделов сердца. Значения задержки корректировали индивидуально в зависимости от вида порока сердца и особенностей гемодинамики — совместно с детским кардиологом.

Из первичных данных выполнялась реконструкция изображений с толщиной среза 0,6 мм для последующей мультипланарной реконструкции. Для оценки сердца и крупных сосудов использовали фильтровальную обратную проекцию с мягким ядром (B26), толщиной 1 мм и шагом 0,6 мм. Дополнительно применяли итеративную реконструкцию (I30, IRIS и SAFIRE, уровень 2; Siemens Healthineers) также с толщиной 1 мм и инкрементом 0,6 мм. Полученные серии изображений передавались в PACS-систему **Vitrea (Canon)** для анализа и дальнейшей обработки. Параметры лучевой нагрузки фиксировались в виде DLP и CTDIvol.

Все возможные побочные реакции, связанные с введением контрастного препарата — такие как экстрavasация или аллергическая реакция — регистрировались. Электронные медицинские карты пациентов дополнительно просматривались для выявления осложнений в последующем стационарном периоде, включая возможную контраст-индуцированную нефротоксичность.

Оценка лучевой нагрузки. Оценка лучевой нагрузки выполнялась с помощью программного комплекса **Radimetrics Enterprise Platform (Bayer Healthcare)**, который рассчитывает эффективную дозу на основе моделирования методом Монте-Карло. Для вычислений использовались данные, автоматически извлечённые из DICOM-заголовков и стандартных дозовых протоколов. В отличие от традиционного способа, когда эффективную дозу приблизительно определяют путём умножения DLP на коэффициент пересчёта, данная методика применяет математические фантомы, адаптированные под индивидуальные характеристики пациента, такие как возраст, пол, масса тела и поперечный размер.

В системе предусмотрены шесть типов фантомов, охватывающих возрастную категорию от новорождённых до взрослых, три модели для беременных женщин, а также 45 фантомов, предназначенных для пациентов с ожирением. Для получения корректной представительной дозы расчёты выполнялись только для непосредственно кардиальных серий сканирования. Дополнительные экстратракальные исследования, а также прерванные или повторно начатые сканирования (например, из-за экстрavasации контраста или недостаточного контрастирования), в оценку не включались.

Объективное и субъективное качество изображения, диагностическая точность. Для оценки объективных параметров качества изображения определяли среднюю плотность \pm стандартное отклонение (SD) и коэффициент контраст-шум (CNR) по методике Feuchtnер и соавт. (с модификациями). Измерения проводились на аксиальных исходных изображениях кардиологом-рентгенологом:

- **В одной из камер сердца или крупных сосудов**, выбираемых в зависимости от основного диагноза (см. Таблицу 1): правое или левое предсердие, правый или левый желудочек, восходящая или нисходящая аорта, ствол лёгочной артерии. ROI размещали в просвете, максимально возможного размера и округлой формы.

- **В периваскулярной жировой клетчатке**, где также размещали круглую ROI объёмом около 0,05–0,1 см³.

Абсолютная плотность в ROI выражалась в единицах Хаунсфилда (HU). Уровень шума изображения определяли как стандартное отклонение измеренной плотности (SD HU). CNR для выбранной анатомической структуры рассчитывали по формуле:

$$\text{CNR} = |\text{CT}_1 - \text{CT}_2| / \text{noise}$$

Субъективная оценка качества изображения проводилась двумя кардиологами-рентгенологами независимо друг от друга. Общая субъективная оценка выполнялась по четырёхбалльной шкале:

1. **Высокое качество изображения**, без ограничений (очень хорошо).
2. **Хорошее качество изображения**, с умеренным шумом (хорошо).
3. **Ограниченное диагностическое качество**, выраженный шум или артефакты (ограниченно).
4. **Недостаточное для диагностики качество** (неприемлемо).

Для оценки диагностической точности результаты КТ сравнивали с последующими интраоперационными данными, фиксируя выявленные расхождения.

Статистика. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы **Prism 8 (GraphPad Software Inc.)**. Показатели лучевой нагрузки представлены в виде медианы и межквартильного размаха, а данные о качестве изображения — как среднее значение со стандартным отклонением (SD).

Протокол исследования был одобрен местным этическим комитетом (ID: 2019-313-f-S).

Характеристики пациентов

№ пациента	Возраст (дни)	Рост (см)	Масса (г)	Площадь поверхности тела (м ²)	Основной диагноз
1	0	48	2690	0.19	Изомеризм, атрезия трехстворчатого клапана
2	3	54	3790	0.24	Двойной вход в левый желудочек (DILV)
3	5	49	3200	0.21	Коарктация аорты
4	7	44	2350	0.17	Атрезия лёгочной артерии
5	8	47	2920	0.20	Гипоплазия дуги аорты
6	10	53	2870	0.22	АВ-канал (AVSD), гипопластическая дуга аорты
7	11	47	2660	0.19	Гипоплазия дуги аорты с коарктацией
8	11	50	2870	0.21	DILV
9	4	50	3820	0.23	Атрезия трёхстворчатого клапана
10	9	51	4190	0.24	Двойной вход в левый желудочек
11	6	48	3110	0.20	Коарктация аорты
12	7	47	3410	0.22	DORV + транспозиция магистральных артерий (TGA)
13	7	53	3900	0.24	Гипопластическая дуга аорты с коарктацией
14	7	53	3670	0.23	HLHS, двустворчатый аортальный клапан
15	6	54	3550	0.23	Коарктация аорты
16	7	53	3380	0.23	TGA
17	7	51	3385	0.22	Стеноз аортального клапана, коарктация аорты
18	6	52	3100	0.21	TGA
19	26	50	2985	0.22	Атрезия трёхстворчатого клапана
20	2	49	2970	0.21	Коарктация аорты, АСА
21	2	50	2670	0.19	HLHS с митральным стенозом и атрезией аортального клапана
22	1	54	3970	0.25	TAPVR
23	4	56	4090	0.27	Атрезия аортального клапана, гипоплазия и прерывание дуги аорты
24	5	54	3920	0.24	Изомеризм, AVSD, TAPVR

Перевод сокращений

- АСА — аномалия коронарной артерии
- AVSD — атриовентрикулярный септальный дефект
- BSA — площадь поверхности тела
- DILV — двойной вход в левый желудочек
- DORV — двойной выход из правого желудочка
- HLHS — гипоплазия левых отделов сердца
- TAPVR — тотальный аномальный дренаж лёгочных вен
- TGA — транспозиция магистральных артерий

Результаты. Все исследования были проведены в соответствии с описанным протоколом. Во время выполнения КТ, а также в последующем периоде наблюдения у пациентов не было выявлено осложнений, связанных с исследованием или введением контрастного препарата. Характеристики пациентов приведены в таблице 1.

Лучевая нагрузка. Данные по дозовой нагрузке и рассчитанной эффективной дозе представлены в таблице 2.

Параметры лучевой дозы

Показатель лучевой дозы	Медиана ± межквартильный размах
CTDIvol (мГр)	0,50 (0,15–0,94)
DLP (мГр·см)	8 (3–17)
Эффективная доза (мЗв)	0,66 (0,25–1,40)

Примечание: CTDIvol — индекс облучения томографической дозы; DLP — произведение дозы на длину зоны сканирования.

Медианное значение CTDIvol составило **0,50 мГр** (диапазон 0,15–0,94 мГр),

медианный DLP — **8 мГр·см** (диапазон 3–17 мГр·см),

а рассчитанная эффективная доза — **0,66 мЗв** (диапазон 0,25–1,40 мЗв).

Качество изображения и диагностическая точность. Все полученные серии данных были пригодны для диагностики. Количественный анализ качества изображения показал лишь минимальные значения шума, что отражено в таблице 3. Среднее значение коэффициента контраст–шум составило **16,1 ± 7,0**. Общая субъективная оценка качества изображений была очень высокой — **1,2 ± 0,4**.

Таблица 3.

Параметры качества изображения

Показатель качества изображения	Среднее ± SD
Шум изображения (SD HU)	28,7 ± 7,5
CNR (коэффициент контраст–шум)	16,1 ± 7,0
Субъективная оценка качества изображения	1,2 ± 0,4

Примечание: CNR — отношение контраста к шуму; HU — единицы Хаунсфилда; SD — стандартное отклонение.

Для оценки точности визуализации были проанализированы данные последующих интраоперационных находок. Диагностическая точность составила **100%**, поскольку значимых расхождений с результатами предоперационной КТ-ангиографии сердца не выявлено, и необходимость в дополнительной предоперационной катетеризации сердца отсутствовала. На рисунке 1 представлены примеры отдельных клинических случаев из нашей выборки пациентов.

Обсуждение. Кардиальная КТ-ангиография постепенно занимает ключевое место в предоперационной оценке врождённых пороков сердца после эхокардиографии, поскольку позволяет получить детализированное и неинвазивное представление о внутрисердечной и внесердечной анатомии. Современные технологии, такие как высокоскоростная (high-pitch) КТА, дают возможность проводить исследования за считанные миллисекунды и снижать лучевую нагрузку, что делает ненужной интубационную анестезию у новорождённых. В большинстве случаев достаточно лёгкой седации, проводимой детским кардиологом, либо естественного постпрандиального сна — как было в нашей работе. Это позволяет избежать рисков, связанных с общей анестезией, что особенно важно для детей с гемодинамически значимыми пороками, высоким шунтом или низким сердечным выбросом.

Несмотря на достижения технологии, перед радиологом остаётся задача минимизации дозовой нагрузки у наиболее уязвимой категории пациентов — новорождённых. В нашей работе была оценена возможность дальнейшего снижения дозы при выполнении КТА сердца за счёт отказа от тестового болюса или болюс-трекинга.

Во всех случаях исследование прошло без осложнений, и ни одно из них не потребовало повторного сканирования из-за недостаточного качества изображения. Это ставит под сомнение необходимость тестового болюса или болюс-трекинга у данной категории пациентов и подчёркивает значение тщательного планирования исследования и взаимодействия между детскими кардиологами и радиологами.

Суммированы данные ранее опубликованных исследований, посвящённых оценке лучевой нагрузки при КТА у новорождённых и младенцев, в сравнении с нашими результатами. Несмотря на различия в типах томографов и параметрах протоколов, эти данные позволяют сопоставить уровни доз. В нашей работе получен второй по величине минимальный уровень дозы.

Особый интерес представляет исследование Nan и соавт., выполненное на аналогичном томографе и сходной группе пациентов. В их работе медианная эффективная доза составила 0,86 мЗв, тогда как у нас — 0,66 мЗв, что связано с отказом от тестового болюса и болюс-трекинга. В исследовании Jadhav и коллег медианная эффективная доза была ещё ниже — 0,51 мЗв (0,22–0,85 мЗв). Однако

они использовали сканер другого производителя, а расчёт дозы проводился с опорой на иные, более низкие коэффициенты пересчёта, что и привело к более низким значениям. С учётом различий между моделями расчёта дозы ($DLP \times \text{коэффициент}$ vs. моделирование Монте-Карло) и производителями КТ-сканеров, ожидаем определённый диапазон вариаций результатов.

Рисунок 1. Представлены примеры клинических случаев из нашей выборки. (а) Аксиальная реконструкция у пациента с гипоплазией левых отделов сердца и стенозом митрального клапана (указано белой стрелкой). (b) Корональная реконструкция у пациента с атриовентрикулярным септальным дефектом (*). (c) Объёмная реконструкция (VR) у пациента с гипоплазией дуги аорты и коарктацией аорты (белая стрелка). (d) Объёмная реконструкция у пациента с прерванной дугой аорты, заканчивающейся в области truncus bicaroticus (белая стрелка). (Цветная версия рисунка доступна в электронном варианте.)

Оценка эффективной дозы может существенно различаться в зависимости от применяемой методики, поскольку стандартизация этих подходов остаётся недостаточной. Используемые методы дают разные результаты, что подтверждается данными литературы. В нашей работе расчёт эффективной дозы выполнялся на основе программного моделирования с применением Монте-Карло симуляций, а не по формуле « $DLP \times \text{коэффициент пересчёта}$ », как в большинстве ранее опубликованных исследований. Следует учитывать, что коэффициенты пересчёта основаны на типовых фантомах, отражающих средние параметры взрослой популяции и не учитывающих индивидуальные особенности пациента. При несоответствии размеров пациента или длины зоны сканирования фантомам, применяемым для расчёта коэффициента пересчёта, возможны значительные расхождения между полученными значениями и более точными результатами, основанными на индивидуализированных программных моделях.

Исследование Nickoloff и соавт. (2002) уже демонстрировало значительные различия в оценке дозы в зависимости от того, какой фантом используется. Авторы показали, что при одинаковых параметрах сканирования использование меньшего по диаметру фантома приводит к двукратному или даже трёхкратному увеличению оценочной дозы по сравнению с более крупным фантомом. Это особенно важно для новорождённых и недоношенных детей, диаметр тела которых нередко составляет менее 16 см, что не соответствует используемым «маленьким» фантомам и приводит к потенциальным ошибкам в оценке дозовой нагрузки. Таким образом, индивидуализированные программные методики обеспечивают более точную и воспроизводимую оценку дозы, чем подходы, основанные на универсальных коэффициентах пересчёта.

Выбор между КТ, МРТ или инвазивной катетеризацией сердца при планировании хирургического лечения врождённых пороков остаётся индивидуальным и зависит от клинической ситуации. Несмотря на крайне низкую лучевую нагрузку современных протоколов КТ, МРТ у новорождённых требует сложной подготовки и несёт риски, связанные с анестезией и интубацией, что делает КТ предпочтительным вариантом в ряде случаев. Наше исследование было направлено на оценку возможности снижения дозы у тех пациентов, для которых решение о проведении КТА уже принято детским кардиологом и радиологом.

Во всех случаях КТА сердца выполнялась без использования тестового болюса или болюс-трекинга, с фиксированной задержкой сканирования, определённой совместно специалистами. При этом была получена высокое качество изображений и 100% диагностическая точность. Ни одному пациенту не потребовалось повторное КТ-исследование или проведение инвазивной коронарной ангиографии для уточнения предоперационной диагностики.

Настоящее исследование имеет характер пилотного и ограничено небольшим числом наблюдений, что требует дальнейших исследований в более крупных когортах. Тем не менее полученные результаты демонстрируют, что отказ от тестового болюса и болюс-трекинга является безопасной и эффективной стратегией снижения лучевой нагрузки у новорождённых, не ухудшая качество визуализации и не снижая диагностическую ценность исследования.

Вывод. Кардиальная КТ без применения тестового болюса или болюс-трекинга позволяет существенно снизить лучевую нагрузку у новорождённых, обеспечивая при этом высокое качество изображений и надёжность диагностики. Простота и воспроизводимость методики делают её подходящей для внедрения в рутинную клиническую практику.

Список литературы

1. van der Linde D, Konings EEM, Slager MA, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:2241–2247. doi:10.1016/j.jacc.2011.08.025.
2. Tennant PWG, Pearce MS, Bythell M, et al. 20-year survival of children born with congenital anomalies: a population-based study. *Lancet*. 2010;375:649–656. doi:10.1016/S0140-6736(09)61922-X.
3. Puranik R, Muthurangu V, Celermajer DS, et al. Congenital heart disease and multi-modality imaging. *Heart Lung Circ*. 2010;19:133–144. doi:10.1016/j.hlc.2010.01.001.
4. Walsh MA, Noga M, Rutledge J. Cumulative radiation exposure in pediatric patients with congenital heart disease. *Pediatr Cardiol*. 2015;36:289–294. doi:10.1007/s00246-014-0999-y.
5. Bailliard F, Hughes ML, Taylor AM. Introduction to cardiac imaging in infants and children: techniques, potential, and role in the imaging work-up of various cardiac malformations and other pediatric heart conditions. *Eur J Radiol*. 2008;68:191–198. doi:10.1016/j.ejrad.2008.05.016.
6. Krishnamurthy R. Neonatal cardiac imaging. *Pediatr Radiol*. 2010;40:518–527. doi:10.1007/s00247-010-1549-2.
7. Chan FP. MR and CT imaging of the pediatric patient with structural heart disease. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu*. 2009;12:99–105. doi:10.1053/j.pcsu.2009.01.009.
8. Fratz S, Chung T, Greil GF, et al. Guidelines and protocols for cardiovascular magnetic resonance in children and adults with congenital heart disease: SCMR expert consensus. *J Cardiovasc Magn Reson*. 2013;15:51. doi:10.1186/1532-429X-15-51.
9. Ntsinjana HN, Hughes ML, Taylor AM. The role of cardiovascular magnetic resonance in pediatric congenital heart disease. *J Cardiovasc Magn Reson*. 2011;13:51. doi:10.1186/1532-429X-13-51.
10. Saake M, Lell MM, Rompel O, et al. Contrast medium application in pediatric high-pitch cardiovascular CT angiography: manual or power injection? *J Cardiovasc Comput Tomogr*. 2014;8:315–322. doi:10.1016/j.jcct.2014.05.002.
11. Raimondi F, Warin-Fresse K. CT imaging in children with congenital heart disease: indications

- and optimization of radiation dose. *Arch Cardiovasc Dis.* 2016;109:150–157. doi:10.1016/j.acvd.2015.11.003.
12. Han BK, Overman DM, Grant K, et al. Non-sedated, free-breathing cardiac CT for evaluation of complex congenital heart disease in neonates. *J Cardiovasc Comput Tomogr.* 2013;7:354–360. doi:10.1016/j.jcct.2013.11.006.
13. Bayer Medical Care Inc. CT organ dose calculations in Radimetrics Enterprise Platform by Bayer. 2016.
14. Feuchtner GM, Jodocy D, Klauser A, et al. Radiation dose reduction using 100-kV tube voltage in cardiac 64-slice CT: a comparative study. *Eur J Radiol.* 2010;75:e51–e56. doi:10.1016/j.ejrad.2009.07.012.
15. Hill KD, Frush DP, Han BK, et al. Radiation safety in children with congenital and acquired heart disease. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2017;10:797–818. doi:10.1016/j.jcmg.2017.04.003.
16. Watson TG, Mah E, Schoepf UJ, et al. Effective radiation dose in pediatric CT angiography of the chest and diagnostic cardiac catheterization. *Pediatr Cardiol.* 2013;34:518–524. doi:10.1007/s00246-012-0486-2.
17. Meinel FG, Henzler T, Schoepf UJ, et al. ECG-synchronized CT angiography in 324 pediatric patients: indications and trends in radiation dose. *Pediatr Cardiol.* 2015;36:569–578. doi:10.1007/s00246-014-1051-y.
18. Jadhav SP, Golriz F, Atweh LA, et al. CT angiography of neonates and infants: comparison of radiation dose and image quality between 320-MDCT target mode and ungated 64-MDCT. *AJR Am J Roentgenol.* 2015;204:W184–W191. doi:10.2214/AJR.14.12846.
19. Newman B, Ganguly A, Kim J, Robinson T. Comparison of methods for calculating CT effective dose in children. *Am J Roentgenol.* 2012;199:W232–W239. doi:10.2214/AJR.10.5895.
20. Deak PD, Smal Y, Kalender WA. Multi-section CT protocols: sex- and age-specific conversion factors for effective dose from DLP. *Radiology.* 2010;257:158–166. doi:10.1148/radiol.10100047.
21. Nickoloff E. Current adult and pediatric CT doses. *Pediatr Radiol.* 2002;32:250–260. doi:10.1007/s00247-002-0677-8.

Для цитирования: Абдулхакимов Ш. А. Использование кардиальной КТ в предоперационном обследовании новорождённых с ВПС: оптимизация лучевой дозы путём исключения тестового болюса или болюсного мониторинга // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 726–733. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17826632>